

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Оразбаева А. М., Хидоятова З. Ш.

Кафедра организации фармацевтического дела, Ташкентский
фармацевтический институт,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Научный руководитель: кандидат биологических наук, доцент Хидоятова З. Ш.

Цель исследования. Изучить состояние и динамику ассортимента лекарственных средств, применяемых при эпилепсии (группа N03 по классификации АТХ), на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан за 2023–2025 годы с выявлением тенденций по структуре производителей, широте МНН и лекарственным формам.

Материал и методы. Материалом исследования послужили сведения из трёх актуализированных срезов Государственного реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Узбекистан: по состоянию на 24 ноября 2023 г., 1 октября 2024 г. и 14 ноября 2025 г. Из общего массива были отобраны препараты группы N03 («Противосудорожные средства»). Применялись методы ассортиментного анализа — оценка широты (число уникальных МНН), глубины (число торговых наименований на одно МНН) и обновляемости (появление новых МНН), а также сравнительный и структурный анализ по географии производителей и лекарственным формам.

Результаты исследования. Анализ реестра по состоянию на 24 ноября 2023 г. выявил 77 торговых наименований ПЭП, охватывающих 19 МНН. Лидировали по глубине карбамазепин — 15 позиций (19,5%), прегабалин — 14 (18,2%), вальпроевая кислота — 8 (10,4%). Отечественные производители Узбекистана представлены 15 препаратами (19,5%), страны СНГ — 11 (14,3%), дальнее зарубежье — 51 (66,2%), из них Индия — 24 наименования (47,1%). По лекарственным формам: таблетки — 44 (57,1%), капсулы — 26 (33,8%), растворы и сиропы — 7 (9,1%).

По состоянию на 1 октября 2024 г. ассортимент сократился до 71 торгового наименования (–7,8%) при сохранении широты 18 МНН. Ведущим по глубине остался карбамазепин — 17 позиций (23,9%), прегабалин — 12 (16,9%), вальпроевая кислота — 8 (11,3%). Доля отечественных производителей

составила 14 препаратов (19,7%); стран СНГ — 6 (8,5%), что на 5,8 п.п. ниже, чем в 2023 г.; дальнего зарубежья — 51 (71,8%), в том числе Индия — 25 (49,0% от зарубежных). Структура лекарственных форм практически не изменилась.

По состоянию на 14 ноября 2025 г. общее число зарегистрированных ПЭП снизилось до 51 торгового наименования (–28,2% к 2024 г.). Вместе с тем широта ассортимента возросла до 20 МНН: впервые в реестр включены эсликарбазепин и топирамат — противоэпилептические средства нового поколения. Карбамазепин сохранил лидерство по глубине — 12 наименований (23,5%), прегабалин — 8 (15,7%), леветирацетам — 5 (9,8%). Доля отечественных производителей составила 8 препаратов (15,7%), стран СНГ — 11 (21,6%), дальнего зарубежья — 32 (62,7%); Индия — 18 (56,3% от зарубежных). Доля таблеток выросла до 66,7%, капсул — 25,5%, растворов и сиропов — 7,8%.

Выводы. За 2023–2025 гг. глубина ассортимента ПЭП сократилась на 33,8% — со 77 до 51 торгового наименования, тогда как широта возросла с 19 до 20 МНН за счёт включения эсликарбазепина и топирамата. Иностранные производители стабильно занимают свыше 80% рынка, лидирует Индия. Доля отечественных предприятий снизилась с 19,5% до 15,7%, что подтверждает высокую импортозависимость данного сегмента и обосновывает необходимость государственной поддержки локального производства ПЭП второго и третьего поколений в Республике Узбекистан